

Zamonaviy o'zbek miniyatura san'ati orqali o'quvchilarni badiiy tafakkurini shakllantirishning pedagogik asoslari

Pedagogical foundations for shaping students' artistic thinking through the art of modern Uzbek miniature

Педагогические основы формирования художественного мышления учащихся через искусство современной узбекской миниатюры

Namozova Adiba Bo'ri qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti magistri

Annotatsiya:

Bugungi kunda mamlakatimizda yuksak umumiy madaniyat, kasbiy mahorat, ijodiy va ijtimoiy faollikka ega, ijtimoiy hayotdagi muammolarni mantiqiy mushohada qila oladigan va oqilona yechim topa oladigan, kelajakka adolatli baho bera oladigan yangi avlod kadrlarini shakllantirishimiz zarur. vazifalari, shuningdek, har tomonlama barkamol. , ta'lim va kasbiy dasturlarni ongli ravishda o'zlashtirgan mas'uliyatli fuqarolarni tarbiyalash har qachongidan ham muhimroqdir. Bu borada o'quvchilarning badiiy tafakkurini shakllantirishda tasviriy san'at, jumladan, miniatyura san'atining o'rni beqiyosdir.

Annotation:

Today, in our country, we need to form a new generation of personnel who have a high general culture, professional skills, creative and social activity, the ability to logically observe and find reasonable solutions to problems in social life, who can

fairly evaluate future tasks, as well as being well-rounded in all aspects. , it is more important than ever to educate responsible citizens who have consciously mastered educational and professional programs. In this regard, the role of fine art, including miniature art, in the formation of students' artistic thinking is incomparable.

Аннотация:

Сегодня в нашей стране необходимо формировать новое поколение кадров, обладающих высокой общей культурой, профессиональными качествами, творческой и социальной активностью, умением логически наблюдать и находить разумные решения проблем общественной жизни, умеющих справедливо оценивать будущее. задачи, а также быть хорошо округленным во всех аспектах. , как никогда важно воспитывать ответственных граждан, сознательно освоивших образовательные и профессиональные программы. В связи с этим несравнима роль изобразительного искусства, в том числе искусства миниатюры, в формировании художественного мышления учащихся.

Kalit so'zlar : badiiy san'at, miniatura, o'qitish metodikasi, pedagogik texnologiya, dedaktika, texnika va usullar,

Key words: miniature, teaching methodology, pedagogical technology, didactics, techniques and methods.

Ключевые слова: изобразительное искусство, миниатюра, методика обучения, педагогическая технология, дидактика, приемы и методы.

atroflicha tahlil qilib chiqadi.

N. Sayidahmedov ta’rifi bo’yicha, «Pedagogik texnologiya — bu o‘qituvchi (tarbiyachi) ning o‘qitish (tarbiya) vositalari yorda_mida o‘quvchi (talaba)larga muayyan sharoitda ta’sir ko‘rsatishi va aks ta’sir mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarining jadal shakllanishini kafolatlaydigan jarayondir», deb ko‘rsatiladi. Olim o‘zining bu ta’rifini ilmiy fakt, dalillar va maxsus tajribalari natijalari va xulosalari bo’yicha asoslagan. N. Sayid_ahmedov o‘zining pedagogik tadqiqotlarida pedagogik texnologiya, uning didaktik asoslari, metodik yo‘nalishlari va xususiyatlarini ilmiy asosda, ishonchli tahlil qilib beradi. Lekin unutmaslik kerakki, dars texnologiyasi — ta’limni tashkil etish didaktikasi, uning prinsiplari va o‘qitish metodlari bilangina dialektik birlikni tashkil etib, ko‘zlangan maqsadga erishish imkonini beradi. Chunki dars texnologiyasi — ta’lim berish didaktikasiga va uning prinsiplariga amal qilish bilan o‘z mazmun_mohiyatini ko‘rsata oladi. Shundagina u o‘quvchiga dars materialining oson, qisqa, asosli, qiziqarli yetkazilishi bilan, dars texnologiyasi samaradorligi ortadi va uning oldindan belgilangan maqsadlarining kafolatlari ta’minlanadi. Chunki dars materialini o‘quvchilarga oson, qisqa, asosli yetkazilishining asosiy ilmiy-pedagogik qonun_qoidalarini o‘qitish didaktikasi va uning prinsiplari ta’minlaydi.

Didaktika — dars materialini belgilangan vaqt ichida (45 minut) o‘quvchilarga ma’lum didaktik qonun-qoidalar asosida yetkazishni ta’minlay oladigan yagona dialektik yo‘ldir. Shuning uchun o‘qituvchi didaktik jarayonni va uning qonun-qoidalarini, prinsiplarini juda mukaminal holda bilishi zarurki, busiz pedagogik texnologiyani tushunib, undan samarali foydalanib bo‘lmaydi.

Xullas, ta'lim-tarbiyaning pedagogik texnologiyasi o'zining qurilishi va tuzilishi yoki ish faoliyati mazmuniga ko'ra:

1. Dars texnologiyasi.
2. O'qitish texnologiyasi.
3. Ma'lumot-bilim berish texnologiyasi ko'rinishlarida namoyon bo'ladi.

«Dars texnologiyasi» — bu 45 minutli darsning umumiy qurilishi, tuzilishi va tashkil etilishining umumiy-pedagogik texnologiyasida ifodalanadi. Ya'ni sinf — dars sistemasi bo'lib, u

- yangi bilim berish darsi;
- o'tilgan materialni mustahkamlash darsi;
- o'quvchilar bilimini tekshirish darsi;
- takrorlash va umumlashtirish darslariga bo'linadi.

Aralash tipdagi darslarning har biri o'ziga xos pedagogik texnologiyasiga ega. Tasviriy san'atning pedagogik texnologiyasi — bu tasviriy san'at o'qituvchisining o'quvchilarga ma'lum davrda va sharoitda san'at bilimi va malakasini berish vositalari asosida oldindan belgilangan maqsadga erishish hamda bu vazifani bajarishni kafolatlay oladigan pedagogik jarayon. Ya'ni o'qituvchining 45 minut dars jarayonida belgilangan, mo'ljallangan maqsadga erishish uchun ta'lim va tarbiya vositalaridan foydalanishning didaktik, metodik va uslubiy jarayonlari majmuasi asosida kafolatlangan natijalarga erishishni ta'minlaydigan pedagogik jarayondir.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

3.A. Komenskiy. Buyuk didaktika. T., 2003, 5—30-betlar

4.R. Hasanov. Tema asosida rasm chizish darsida estetik tarbiya. T., 1980.

5. N. Rostovsev. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. M., 1980